

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5746575>

УДК 371.123

Косенко О.В., Дулатов И.И., Коркоценко М.Н.

Косенко Олег Владимирович, Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова, Россия, 350090, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 135. E-mail: letoon-2001@mail.ru.

Дулатов Илья Ибрагимович, Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова, Россия, 350090, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 135. E-mail: ibrack@mail.ru.

Коркоценко Марина Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова, Россия, 350090, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 135. E-mail: mariakrasnodar@mail.ru.

Факторы, категории и условия развития индивидуальности преподавателя летного вуза

Аннотация. В статье раскрываются основные понятия, характеризующие индивидуальные особенности преподавателя летного вуза, обладающего психолого-педагогической компетентностью для проведения занятий по специальным дисциплинам с учетом специфики данной профессии и её военно-прикладной направленности. Указываются факторы, определяющие индивидуальность педагога военного учебного заведения. Авторы обращают особое внимание на личностно-ориентированный подход обучения. Дается обоснование психолого-педагогической компетентности, которой должен обладать преподаватель летного вуза, чтобы сохранить свою индивидуальность и ориентироваться на особенности образовательного процесса курсантов. В статье раскрывается военно-прикладная профессиональная направленность средств, форм и методов обучения, которые используются преподавателями военных высших учебных заведений. Рассматриваются факторы, перечисляются условия и движущие силы, способствующие развитию индивидуальных особенностей преподавателя, необходимых ему для осуществления процесса обучения с учетом новых образовательных стандартов высшего образования и квалификационных требований к подготовке выпускников военных вузов летной направленности.

Ключевые слова: индивидуальность преподавателя, педагогическое мастерство, психолого-педагогическая компетентность, самоопределение, личностно-ориентированный подход, профессионально-ориентированное обучение, профессионализм, преподаватель летного вуза.

Kosenko O.V., Dulatov I.I., Korkotsenko M.N.

Kosenko Oleg Vladimirovich, , Krasnodar Air Force Institute for pilots of the Hero of the Soviet Union A.K. Serov, Russia, 350090, Krasnodar, Dzerzhinsky Street, 135. E-mail: letoon-2001@mail.ru.

Dulatov Ilya Ibragimovich, Krasnodar Air Force Institute for pilots of the Hero of the Soviet Union A.K. Serov, Russia, 350090, Krasnodar, Dzerzhinsky Street, 135. E-mail: ibrack@mail.ru.

Korkotsenko Marina Nikolaevna, candidate of pedagogical Sciences, associate Professor, Krasnodar Air Force Institute for pilots of the Hero of the Soviet Union A.K. Serov, Russia, 350090, Krasnodar, Dzerzhinsky Street, 135. E-mail: mariakrasnodar@mail.ru.

Factors, categories and conditions for the development of the personality of a teacher of a flight university

Abstract. The article reveals the basic concepts that characterize the individual characteristics of a teacher of a flying university who has psychological and pedagogical competence to conduct classes in special disciplines, taking into account the specifics of this profession and its military-applied orientation. The factors that determine the personality of a teacher of a military educational institution are indicated. The authors pay special attention to the student-centered approach to teaching, substantiate the psychological and pedagogical competence that a teacher of a flying university should possess in order to maintain his individuality and focus on the peculiarities of the educational process of cadets. The article reveals the military-applied professional orientation of the means, forms and methods of teaching that are used by teachers of military higher educational institutions. The factors are considered, conditions and driving forces are enumerated that contribute to the development of the individual characteristics of the teacher, necessary for him to carry out the learning process, taking into account the new educational standards of higher education and qualification requirements for the training of graduates of military higher educational institutions of flight orientation.

Key words: individuality of the teacher, pedagogical skills, psychological and pedagogical competence, self-determination, personality-oriented approach, professionally oriented learning, professionalism, teacher of a flight university.

Качество преподавательской деятельности в вузе зависит от многих факторов: статуса вуза как научного и учебного центра, его готовности к развитию сплоченности педагогического коллектива на основе современных концепций образования, увеличению педагогического потенциала организации и лиц, входящих в данный вуз, владения преподавательским составом новыми вузовскими технологиями, а также уровня профессиональной культуры и компетентности преподавателя. Последний фактор отражает индивидуальность преподавателя, показывает уровень его психолого-педагогической компетентности и является системообразующим показателем развития и саморазвития вуза. Для военного летного вуза психолого-педагогическая компетентность преподавателя обуславливается не только общепедагогической компетентностью, но и наличием у педагога личного войскового опыта работы в качестве авиационного специалиста, опыта боевых действий, учений, полетов, службы в различных климато-географических условиях, и т.д. Способность педагога летного вуза в ходе образовательной деятельности формировать у обучающихся профессиональ-

но важные качества будущих военных летчиков является его прямой обязанностью.

Изучение категорий, характеризующих индивидуальность преподавателя, а также факторов, условий и движущих сил, способствующих её развитию, является актуальным в условиях реализации ФГОС нового поколения, в котором ключевыми категориями выступают компетенции и профессиональная компетентность будущих выпускников. Выполнение требований образовательных стандартов и квалификационных требований к выпускникам становится возможным только тогда, когда преподаватель вуза сам обладает не только общепрофессиональной компетентностью, но и обладает специальными знаниями, умениями и навыками, указывающими на прикладной характер подготовки будущих специалистов.

В условиях интенсификации образования, когда перед вузом встают задачи дифференцированного по родам авиации и персонифицированного обучения (в соответствии со специализацией, имеющей свои особенности подготовки будущих специалистов и преподавания профильных дисциплин), на смену авторитарной парадигме обучения [10; 20; 22.] приходит парадигма личностно-ориентированной ин-

дивидуальности как курсанта, так и преподавателя [25; 27; 29].

Для профессионального становления преподавателя приобретает первостепенное значение его индивидуальная особенность и компетентность. Особое внимание профессионально-ориентированным компетенциям уделяли такие отечественные ученые, как Зимняя И. А., Копытова Н.Е., Красинская Л.Ф., Семёнова Л.А., Ветров Ю.В., Проказин Е.С., Мироненко И.В., Лешкевич С.А. [2; 8; 14; 15]. Данной проблематике посвящены работы иностранных специалистов не только в области педагогики и психологии, профессионального образования, но и управления деятельностью людей. Широко известны труды Роберта Уайта (White R.W.), Джона Дьюи, Дэвида Джонсона, Джона Равена, посвященные исследованию стремления человеческих ресурсов к компетентности как движущей силе развития профессионально важных качеств и навыков [5; 7; 18; 28; 29].

Формированию психолого - педагогической и социально-коммуникативной компетентности преподавателей и современных педагогов посвящены работы Исаковой Р.Ф, Ахметшиной И.А., Лосевой А.А. и Озеровой С.А. [1; 9]. В условиях реализации новых ФГОС на первое место выходит формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций [26]. Военно-профессиональная направленность деятельности преподавателей военных вузов исследовалась Проказиным Е.С., Дороховым Д.В., Нагучевым Д.М. [6; 17]. Вышеприведенные труды указывают на первостепенное значение военного компонента развития профессионально важных качеств курсантов вузов министерства обороны РФ. Характер применяемых приёмов, методов, средств и форм обучения носит индивидуальный характер согласно военной специализации. В авиационном вузе это применение подразделений истребительной, штурмовой и бомбардировочной, транспортной и дальней авиации. Возможность реализации во-

енно - профессиональных компетенций учитывает особенности несения военной службы как в мирное, так и в военное время. Раскрываемые в статье факторы, критерии и условия развития индивидуальных особенностей преподавателя летного вуза могут быть использованы в образовательном процессе всех военных вузов летной направленности, в первую очередь, при проведении занятий преподавателями специальных кафедр, в приоритете которых находится реализация военно - профессиональной направленности будущих военных специалистов.

Прежде чем характеризовать индивидуальные особенности психолого-педагогической компетентности преподавателя летного вуза, которые необходимы ему для проведения занятий по специальным дисциплинам с учетом особенностей подготовки военных авиационных специалистов, следует уточнить понятие «индивидуальность». Это ключевая категория, которая раскрывает специфику деятельности преподавателя того или иного вуза, указывая на профессионально - ориентированный характер применяемых форм, средств и методов обучения, инструментария и педагогических приемов педагога военного вуза.

Итак, под термином «индивидуальность» понимают неповторимое своеобразие конкретного человека, его природных и социально-приобретенных свойств, которые данного человека отличают от других. Применительно к профессиональной деятельности преподавателей военных учебных заведений индивидуальность будет связана с использованием методических приемов обучения, форм воспитания профессионально важных качеств курсантов в соответствии с военной специализацией, допуском к выполнению учебно-тренировочных прыжков, осуществлению действий в мирное и военное время, обладанием боевого опыта и использованием полученных навыков в процессе проведения конкретных занятий с курсантами. Кроме того, важна возможность повыше-

ния педагогического мастерства в соответствии со специализацией, получением военно-профессионального образования по профилю преподаваемой дисциплины, прохождением войсковой стажировки, переучивания на новые типы самолетов с особенностями применения средств спасения на них, алгоритма действия в особых случаях при их аварийном покидании.

Определяющими факторами индивидуальности преподавателей летного вуза, являются:

- усложнённая адаптация к учебному процессу и смене социальной среды в рамках и ограничениях, присущих военной службе переменного состава военных учебных заведений;

- ограничение использования современных информационных образовательных технологий и электронной информационной образовательной среды (ЭИОС) ввиду закрытости военной подготовки;

- использование в процессе обучения электронных образовательных средств (учебников и учебных пособий), учебных фильмов по дисциплинам и личного примера с демонстрацией навыков преподавателями в процессе проведения аудиторных занятий;

- наличие учебно-тренировочных прыжков с парашютом;

- наличие боевого опыта в разных климатогеографических условиях дня/ночи и сложных метеорологических условиях.

Помимо указанных факторов в процессе преподавания специальных дисциплин важен объем сформированных навыков и умений боевого применения, навигации, медицинского обеспечения, использования знаний тактики общевойскового боя. Также преподаватель летного вуза должен учитывать в своей работе общепсихологические особенности возраста курсантов, когда проявляется высокая готовность к самоопределению и уровень развития самосознания. Исследованиями особенностей развития самосознания в юности занимались Б.Г. Ананьев, Л.И. Бо-

жович [23, с. 399], С.Л. Рубинштейн [19] и др.

Самосознание проявляется в открытии своего внутреннего мира во всей его индивидуальной целостности и уникальности; стремлении к самопознанию; формировании личной идентичности, чувстве индивидуальной самоотверженности. Поэтому самосознание выражается в оценке компетентности совершения алгоритма действий при эксплуатации авиационной техники в составе экипажа и индивидуально, психологической готовности к вынужденному покиданию воздушного судна, соблюдении мер безопасности при выполнении полета, предполетного осмотра средств спасения (подготовке к вылету). При этом немаловажное значение имеет знание особенности действий при нахождении на территории противника индивидуально или в составе летного экипажа. Это важно для обеспечения личной безопасности и безопасности всего экипажа с целью успешного выполнения задания.

Однако, следует отметить, что учитывание вышеуказанных возрастных психологических особенностей обучающихся в процессе преподавания дисциплины у преподавателя будет эффективным, только когда преподаватель, благодаря педагогическому мастерству, сам ориентируется на особенности личности учеников, поскольку очевидно, что нельзя формировать индивидуальность курсанта, если самому преподавателю не принять позицию субъекта развития собственной индивидуальности: «Я сам был курсантом» [2, с. 24; 17, с. 104].

В отличие от индивидуальности педагога гражданской школы, индивидуальность преподавателя летного вуза напрямую связана со спецификой лётной профессии и её военно-прикладной направленностью.

Во-первых, каждый преподаватель в ходе занятия ставит перед собой педагогические задачи, но то, как они выстроены по степени важности и как преподаватель меняет их по ходу занятия – и есть проявле-

ние его индивидуальности, которое способствует развитию педагогического целеполагания.

Во-вторых, овладение преподавателем системой средств и способов решения педагогических задач, умение проникать в суть явлений формирует у него индивидуальный стиль педагогического мышления.

В-третьих, индивидуальность преподавателя отражает уровень его педагогической рефлексии.

В-четвертых, в процессе постоянного педагогического общения у преподавателя формируется свой собственный стиль общения с курсантами, который, в свою очередь, в силу особенностей военной службы регулируется также Общевоинскими уставами и другими руководящими документами. Преподаватель во время занятий является прямым начальником для всего личного состава группы и пользуется в отношении курсантов дисциплинарной властью.

В-пятых, восприятие компетентности преподавателя летного вуза курсантами возможно, прежде всего, при наличии у педагога опыта летной работы, опыта обеспечения полетов или специального обеспечения войск. Зачастую при первом знакомстве курсанты задают педагогу вопросы: «Какое военное училище вы заканчивали, сколько типов воздушных судов вы освоили, сколько у вас прыжков с парашютом? и т.д.» [6, с. 101].

В-шестых, индивидуальность преподавателя проявляется также и в его педагогической направленности, т.е. системе мотивов, убеждений, склонностей, интересов и т.д. Имеет значение мастерство преподавателя и то, как удачно он пользуется педагогическими приемами и инструментарием. Важно то, сумеет ли преподаватель на каждом занятии, в каждой лекции пробудить у слушателей интерес к той науке, к той теме, о которой он говорит, или его слова потеряются в их сознании. Основной задачей любого преподавателя на каждом занятии наряду с обучением своему предмету (дисциплине) является задача

научить курсанта думать. Именно здесь у преподавателя имеется много возможностей проявить свою индивидуальность и педагогический талант. Преподаватель должен научить обучаемых четко формулировать постановку задач и уметь разбираться в том, что является истинным решением задачи, а что не позволит решить задачу или устранить имеющуюся проблему. Так, обучение математике дает педагогу блестящую возможность не просто научить человека думать, а подходить к изучаемым явлениям диалектически. Важно сформировать у обучаемых умение уяснить и оценить ситуацию или предложенные условия, выдвинуть ряда гипотез и добиться непрерывной оценки своих действий [3 с. 320]. Этому в первую очередь и должен научить их преподаватель. Следовательно, преподаватель должен добиваться знания обучающимися методов изучения и исследования конкретной научной области, предмета или дисциплины. Как в свое время говорил Декарт, есть вещи поважнее знания фактов, это знание методов [4, с. 321]. Очень важно у курсантов сформировать способность решать поставленную задачу по определенной схеме, по этапам, каждый из которых педагогически целесообразен. Это развитие у обучаемых умения достичь поставленной цели и решить существующую проблему, а не устранившись от неё.

Кроме того, психолого-педагогическая компетентность преподавателя высшей школы в значительной мере определяется тем, насколько содержательно и мастерски проводит он лекционное занятие. Чтение лекций есть не просто изложение сведений, а внушение этих сведений. Эффективность преподавания в высшей школе определяется не тем, что рассказано, а тем, что удалось внушить слушателям на занятиях. Слушают внимательно только умных, знающих, искренних и принципиальных лекторов, умеющих ориентировать слушателей на преодоление трудностей науки, не упрощая и не усложняя научно-учебной задачи. Это и есть тот

положительный образ, к которому должен стремиться каждый преподаватель вуза. В таком случае можно утверждать, что преподаватель летного вуза обладает индивидуальностью и способностью прогнозировать индивидуальное развитие курсанта на основе всесторонних знаний о будущей летной деятельности. Педагог может прогнозировать будущую профессиональную траекторию на различных этапах как теоретического, так и практического обучения курсантов. Иными словами, задача педагога уже с первых шагов, задолго до начала первых полетов, стать для курсанта инструктором.

Таким образом, речь об индивидуальности преподавателя может идти лишь в том случае, если его деятельность связана с ярко выраженной педагогической и военно-профессиональной направленностью будущих военных авиационных специалистов. Имеет место направленность на курсанта, принятие его личности, введение его в авиационную деятельность, учет задач профессиональной деятельности в процессе преподавания дисциплины и формирования компетентности у выпускников. Такой преподаватель всегда ориентирован на уникальность каждого человека, на развитие индивидуальных способностей как курсанта, так и своих собственных. В этом случае деятельность преподавателя не просто связана с передачей знаний, формированием умений и навыков. Это отражение педагогического мастерства преподавателя, его способность использовать индивидуальный подход в обучении. В этой связи хотелось бы процитировать Л.С. Рубинштейна: «Каждый человек не только отличен от других, но и сам в различные моменты живет и действует на различных уровнях и достигает различных высот. И чем больше возможности человека и уровень его развития, тем более значительной бывает амплитуда таких колебаний» [19, с. 97]. И ученики, и коллеги понимают, что иногда педагог превосходит сам себя, а порой не добивается уровня своих достижений. Однако преподаватель,

способный к самоанализу и рефлексии, каждый раз будет ставить перед собой все более высокую планку, понимая, что «человек, сделавший что-нибудь значительное, становится в известном смысле другим человеком» [19, с. 701]. Стать другим, стать лучше, чем был вчера; обучая, самому находиться в состоянии реализации концепции непрерывного обучения, самому принять позицию субъекта развития собственной индивидуальности – значит не дать исчерпать себя и сохранить силы и возможности для новых достижений, для повышения уровня профессионального мастерства и саморазвития. Кроме того, это означает еще и попытку вызова известному «принципу Питера», согласно которому работающий человек повышается в должности до тех пор, пока не окажется некомпетентным, «застревая» в должности и не имея возможности карьерного роста, а значит саморазвития и самосовершенствования, которые логически приводят к наивысшей ступени мастерства – профессиональной компетентности.

Определив особенности индивидуальности преподавателя, перейдем к психологическим факторам, условиям и движущим силам ее развития. Анализ данной проблемы затрагивается многими авторами. Так, Митина Л.М. к факторам профессионального развития преподавателя относит педагогическую направленность, педагогическую компетентность и эмоциональную гибкость, а Левитес Д.Г. называет тремя важнейшими интегративными свойствами личности педагога социально-педагогическую ориентацию, рефлексивные способности и методологическую культуру [13; 16]. Столяренко А.М., описывая портрет педагога-профессионала, выделяет в нем педагогическую культуру и профессионально-педагогическую компетентность [24]. Тем не менее, несмотря на различие в терминологии, определяется явное наличие общих тенденций. Личностно-профессиональное развитие педагога возможно благодаря теоретической и практической готовности преподавателя к

образовательному процессу. Это указывает на уровень его педагогического мастерства и свидетельствует о существующей профессиональной компетентности.

Анализируя факторы и условия развития индивидуальности преподавателя, в первую очередь следует сказать о педагогической военно-профессиональной авиационной направленности. Данное понятие многогранно и подразумевает направленность на обучающегося (личностно-ориентированное обучение в соответствии с военной специализацией). Подобное взаимодействие педагога и курсанта связано с развитием личности последнего и максимальной самоактуализацией его индивидуальности в соотношении с качествами необходимыми будущим летчикам. Кроме того, это и направленность преподавателя на себя, связанная с потребностью в самосовершенствовании и самореализации в сфере военно-педагогического труда. Условием развития педагогической направленности является осознание преподавателем ведущего мотива собственного поведения в контексте личного опыта военно-профессиональной авиационной деятельности, общения, и, при необходимости, его изменения. Развивая указанную педагогическую направленность, преподаватель становится способным изменить ее с предметной на личностную, сделав её индивидуальной.

Еще одним фактором формирования индивидуальности преподавателя является педагогическая компетентность, представляющая собой гармоничное сочетание знаний предмета, методики и дидактики преподавания, а также умений и навыков культуры педагогического общения. Условием развития педагогической компетентности является совершенствование коммуникативных умений, повышение грамотности и общей культуры, важной составляющей которой является культура невербального поведения. Особое место в развитии педагогической компетентности отводится «конфликтной компетентности». Конструктивное отношение к конфликтам

предполагает не их избегание или подавление, а дифференцированный подход к ним, конструктивное разрешение.

Индивидуальность преподавателя невозможно представить также и без её эмоциональной составляющей. Речь идет, прежде всего, об эмоциональной гибкости, проявляющейся в оптимальном сочетании эмоциональной экспрессивности и эмоциональной устойчивости.

Рассмотренные факторы, перечисленные условия и движущие силы развития индивидуальности преподавателя свидетельствуют, таким образом, о психолого-педагогической направленности компетентности преподавателя вуза. Его индивидуальность как педагога военного авиационного вуза включает в себя специфику используемых средств, форм и методов обучения, а также характер отношений с обучаемыми и самостоятельную работу по совершенствованию педагогического мастерства и повышению эффективности своей деятельности.

Анализ рассмотренных категорий, понятий и факторов, характеризующих индивидуальность преподавателей летного вуза, обладающих психолого-педагогической компетентностью, а также факторов и условий развития такой индивидуальности с учетом специфики летной профессии и её военно-прикладной направленности, позволил сделать следующие выводы. Основной путь совершенствования высшего военно-профессионального образования в России заключается не только в постоянном повышении требований к содержанию и методам обучения. Необходимо говорить о приоритетном значении в организации учебного процесса индивидуальности преподавателя, обладающего ярко выраженным военно-профессиональным потенциалом и высоким уровнем психолого-педагогической компетентности, что позволяет реализовать федеральный государственный образовательный стандарт и квалификационные требования подготовки военных авиационных специалистов.

Факторы развития и условия формирования индивидуальности преподавателя летного вуза связаны с психолого-педагогической компетентностью преподавателя вуза, указывая на характер отношений основных участников образовательного процесса – преподавателей и курсантов. Поэтому индивидуальность преподавателей представляет собой интеграль-

ное понятие, характеризующееся не только спецификой военно-профессиональной деятельности авиационных специалистов, уровнем педагогического мастерства, но и средствами, методами и формами обучения курсантов, применяемыми преподавателями на всех видах занятий с учетом профиля подготовки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ахметшина И.А., Лосева А.А., Озерова С.А. Социально-коммуникативная компетентность современного педагога // Проблемы современного педагогического образования. 2021. №70-4. С.349-351.
2. Ветров Ю.В., Проказин Е.С. Развитие рефлексивного компонента профессиональных компетенций как условие формирования профессионального самосознания курсантов военных ВУЗов // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2020. №9(152). С.22-27.
3. Гребенюк О.С., Гребенюк Т.Б. Основы педагогики индивидуальности. Калининград, 2000. 572с.
4. Декарт Р. Рассуждение о методе. М.: Академический проект, 2019. 322 с.
5. Джонсон Д. Методы обучения. Обучение в сотрудничестве = Circles of learning. Cooperation in the classroom / Дэвид Джонсон, Роджер Джонсон, Эдит Джонсон-Холубек; Пер. с англ. З.С. Замчук. СПб.: Экон. шк. и др., 2001. 253 с.
6. Дорохов Д.В., Нагучев Д.М. Теоретическая и лётная подготовка курсантов авиационных ВУЗов, лётно-инструкторского состава и офицеров боевого управления ВВС иностранных государств // В сборнике: Материалы X Всероссийской научно-практической конференции. 2020. С. 89-109.
7. Дьюи Д. Психология и педагогика мышления /Пер. с англ. Н.М. Никольской. М.: Совершенство, 1997. 208 с.
8. Зимняя И. А. Компетентностный подход: теоретико-методологический аспект // Высшее образование сегодня. 2006. № 8. С. 1-26.
9. Исхакова Р.Ф., Исхакова Ф.С. Сущность и структура психолого-педагогической компетентности преподавателя // Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия: Экономика. 2016. №1 (15). С. 119-124.
10. Карчава О.В. Взаимосвязь некоторых аспектов педагогической культуры и эффективности педагогического взаимодействия в высшей школе // The Scientific Heritage. 2021. №59-3. С. 13-15.
11. Копытова Н.Е. Многомерная профессиональная деятельность преподавателя вуза: от функций к компетенциям // Вестник ТГУ. 2012. №10. С. 103-112.
12. Красинская Л.Ф. Проблемы и особенности реализации компетентностно-ориентированных образовательных стандартов в техническом вузе // Вестн. Сам. гос. техн. ун-та. Сер. Психолого-педагогич. науки. 2014. №2 (22). С. 22-29.
13. Левитес Д.Г. Образование в поисках смысла. Издательский дом Palmarium Academic Publishing. 2016. 220 с.
14. Лешкевич С.А. Внедрение новых общепрофессиональных компетенций преподавателя в условия образовательной среды // E-Scio. 2021. №4 (55). С. 466-471.
15. Мироненко И.В. Профессионально-педагогическая компетентность в условиях социально-экономических инноваций // Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса. Т.11.2017. № 1. С.58–66
16. Митина Л.М. Психология труда и профессионального развития учителя. М: Academia. 320 с.
17. Проказин Е.С. Педагогический потенциал социально-гуманитарных дисциплин в развитии рефлексивного компонента профессиональных компетенций курсантов военного ВУЗа // Глобальный научный потенциал. 2020. №5 (110). С. 104-106.

18. Равен Дж. Компетентность в современном обществе. Выявление, развитие и реализация / Пер. с англ. М. Когито Центр, 2002. 396с.
19. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб., 2004. 720 с.
20. Русинов Р.К. Реализация компетентностной парадигмы профессионального образования сотрудников правоохранительных органов // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2014. №2(28). С. 170-176.
21. Семёнова Л.А. Компетентность личности в самообразовании: анализ понятия // Известия Иркутского государственного университета. Серия: Психология. 2015. №. С. 46-53.
22. Слепенкова Е.А., Аксёнов С.И. Становление и развитие педагогического образования в России: XVIII - XX вв. // Вестник Мининского университета. 2021. №1 (34). С.2-14.
23. Сорокоумова Е.А., Катанова В.Г. Экспериментальное исследование самопознания личности студентов в образовательной среде вуза // Известия Самарского научного центра РАН. 2015. №1-2. С. 399-406.
24. Столяренко А.М. Экстремальная психопедагогика. Москва, 2002.
25. Тютюник Н.Н. Личностно-ориентированное обучение и метапредметность: аспекты и проблемы // Norwegian Journal of development of the International Science. 2021. № 54-4. С. 25-27.
26. Шендерей П.Э., Груздова И.В., Шендерей Е.Э., Туркина А.Ю., Романова И.Н. Формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций бакалавров психолого-педагогического образования в соответствии с ФГОС // Современное педагогическое образование. 2021. №8. С.66-72.
27. Якумов А.А., Блинов Л.В., Гордин С.А. Совершенствование профессионального мастерства педагогов среднего профессионального образования в условиях информационно насыщенной образовательной среды // Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева. 2021. №1 (55). С. 58-64.
28. White R.W. Motivation reconsidered: The concept of competence // Psychological review. 1959.№66.
29. Wilson S., Liber O., Johnson M., Beauvoir P., Sharples P., Milligan C. Personal Learning Environments: Challenging the dominant design of educational systems // Journal of e-Learning and Knowledge Society. 2007. Is. 3 (2). P. 27–38.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Ahmetshina I.A., Loseva A.A., Ozerova S.A. Social'no-kommunikativnaja kompetentnost' sovremenogo pedagoga // Problemy sovremenogo pedagogicheskogo obrazovaniya. 2021. №70-4. S.349-351.
2. Vetrov Ju.V., Prokazin E.S. Razvitie reflektivnogo komponenta professional'nyh kom-petencij kak uslovie formirovaniya professional'nogo samosoznaniya kursantov voennyh VUZov // Izvestija Volgogradskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. 2020.№9(152).S.22-27.
3. Grebenjuk O.S., Grebenjuk T.B. Osnovy pedagogiki individual'nosti. Kaliningrad, 2000.572s.
4. Dekart R. Rassuzhdenie o metode. M.: Akademicheskij proekt, 2019. 322 s.
5. Dzhonson D. Metody obuchenija. Obuchenie v sotrudnichestve = Circles of learning. Cooperation in the classroom / Djevid Dzhonson, Rodzher Dzhonson, Jedit Dzhonson-Holubek; Per. s angl. Z.S. Zamchuk. SPb.: Jekon. shk. i dr., 2001. 253 s.
6. Dorohov D.V., Naguchev D.M. Teoreticheskaja i ljotnaja podgotovka kursantov aviacionnyh VUZov, ljotno-instruktorskogo sostava i oficerov boevogo upravlenija VVS inostrannyh gosudarstv // V sbornike: Materialy H Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferen-cii. 2020. S. 89-109.
7. D'juid. Psihologija i pedagogika myshlenija/Per. s angl. N.M.Nikol'skoj.M.:Sover-shenstvo,1997.208s
8. Zimnjaja I. A. Kompetentnostnyj podhod: teoretiko-metodologicheskij aspekt // Vysshee obrazovanie segodnja. 2006. № 8. S. 1-26.
9. Ishakova R.F., Ishakova F.S. Sushhnost' i struktura psihologo-pedagogicheskoy kompe-tentnosti prepodavatelja // Vestnik UGNTU. Nauka, obrazovanie, jekonomika. Serija: Jeko-nomika. 2016. №1 (15). S. 119-124.
10. Karchava O.V. Vzaimosvjaz' nekotoryh aspektov pedagogicheskoy kul'tury i jeffektivnosti pedagogicheskogo vzaimodejstvija v vysshej shkole // The Scientific Heritage. 2021. №59-3. S. 13-15.
11. Kopytova N.E. Mnogomernaja professional'naja dejatel'nost' prepodavatelja vuza: ot funkcij k kompetencijam // Vestnik TGU. 2012. №10. S. 103-112.

12. Krasinskaja L.F. Problemy i osobennosti realizacii kompetentnostno-orientirovannyh obrazovatel'nyh standartov v tehničeskom vuze // Vestn. Sam. gos. tehn. un-ta. Ser. Psi-hologo-pedagogich. nauki. 2014. №2 (22). S. 22-29.
13. Levites D.G. Obrazovanie v poiskah smysla. Izdatel'skij dom Palmarium Academic Pub-lishing. 2016. 220s
14. Leshkevich S.A. Vnedrenie novyh obshheprofessional'nyh kompetencij prepodavatelja v uslovija obrazovatel'noj sredy // E-Scio. 2021. №4 (55). S. 466-471.
15. Mironenko I.V. Professional'no-pedagogičeskaja kompetentnost' v uslovijah social'no-jekonomičeskikh innovacij // Vestnik Asociacii vuzov turizma i servisa. T. 11. 2017. № 1. С. 58–66
16. Mitina L.M. Psihologija truda i professional'nogo razvitija učitelja. M: Academia. 320 s.
17. Prokazin E.S. Pedagogičeskij potencial social'no-gumanitarnyh disciplin v razvitii reflektivnogo komponenta professional'nyh kompetencij kursantov voennogo VUZa // Global'nyj nauchnyj potencial. 2020. №5 (110). S. 104-106.
18. Raven Dzh. Kompetentnost' v sovremennom obshhestve. Vyjavlenie, razvitie i realizacija / Per. s angl. M. Kogito Centr, 2002. 396s.
19. Rubinshtejn S.L. Osnovy obshhej psihologii. SPb., 2004. 720 s.
20. Rusinov R.K. Realizacija kompetentnostnoj paradigmy professional'nogo obrazovanija sotrudnikov pravoohranitel'nyh organov // Juridičeskaja nauka i pravoohranitel'naja praktika. 2014. №2(28). S. 170-176
21. Semjonova L.A. Kompetentnost' lichnosti v samoobrazovanii: analiz ponjatija // Izvestija Irkutskogo gosudarstvennogo universiteta. Serija: Psihologija. 2015. №. S. 46-53.
22. Slepenskova E.A., Aksjonov S.I. Stanovlenie i razvitie pedagogičeskogo obrazovanija v Rossii: XVIII - XX vv. // Vestnik Mininskogo universiteta. 2021. №1 (34). S. 2-14.
23. Sorokoumova E.A., Katanova V.G. Jeksperimental'noe issledovanie samopoznanija lichno-sti studentov v obrazovatel'noj srede vuza // Izvestija Samarskogo nauchnogo centra RAN. 2015. №1-2. S. 399-406.
24. Stoljarenko A.M. Jekstremal'naja psihopedagogika. Moskva, 2002.
25. Tjutjunik N.N. Lichnostno-orientirovanoe obučenie i metapredmetnost': aspekty i problemy // Norwegian Journal of development of the International Science. 2021. № 54-4. S. 25-27.
26. Shenderej P. Je., Gruzdova I.V., Shenderej E. Je., Turkina A. Ju., Romanova I.N. Formirovanie obshheprofessional'nyh i professional'nyh kompetencij bakalavrov psihologo-pedagogičeskogo obrazovanija v sootvetstvii s FGOS // Sovremennoe pedagogičeskoe obrazovanie. 2021. №8. S. 66-72.
27. Jakumov A.A., Blinov L.V., Gordin S.A. Sovershenstvovanie professional'nogo master-stva pedagogov srednogo professional'nogo obrazovanija v uslovijah informacionno nasyshhennoj obrazovatel'noj sredy // Vestnik KGPU im. V.P. Astaf'eva. 2021. №1 (55). S. 58-64.
28. White R.W. Motivation reconsidered: The concept of competence // Psychological review. 1959. №66.
29. Wilson S., Liber O., Johnson M., Beauvoir P., Sharples P., Milligan C. Personal Learning Environments: Challenging the dominant design of educational systems // Journal of e-Learning and Knowledge Society. 2007. Is. 3 (2). P. 27–38.

Поступила в редакцию 18.11.2021.

Принята к публикации 21.11.2021.

Для цитирования:

Косенко О.В., Дулатов И.И., Коркоценко М.Н. Факторы, категории и условия развития индивидуальности преподавателя летного вуза // Гуманитарный научный вестник. 2021. №11. С. 70-79. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/11/Kosenko.pdf>